

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДА ҚЎЛЛАШНИНГ САМАРАЛИ ЖИҲАТЛАРИ

Гулноза Мирхалилова,

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
мустақил изланувчиси

Аннотация: Мақолада давлат-хусусий шериклик соҳаси хорижий давлатлар мисолида таҳлил қилинган. ДХШни жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимига тадбиқ этишининг айрим жиҳатлари баён қилинган.

Таянч сўзлар: давлат-хусусий шериклик, давлат хусусий шериклик соҳасидаги қонунчилик, жамоат хавфсизлиги тизими, жамоат хавфсизлигини таъминлаш.

Аннотация: В статье анализируется сфера государственно-частного партнерства на примере зарубежных стран. Описаны некоторые аспекты реализации ГЧП в системе общественной безопасности.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, законодательство в сфере государственно-частного партнерства, система общественной безопасности, обеспечение общественной безопасности.

Annotation: The article analyzes the sphere of Public Private Partnership on the example of foreign countries. Some aspects of the implementation of the PPPs in the public security system are described.

Key words: public-private partnership, legislation in the field of Public Private Partnership, public security system, ensuring public security.

Бугунги шиддат билан илгарилаётган замонавий бозор иқтисодиёти шароитида давлат-хусусий шериклиги (ДХШ) мамлакат ва ҳудудий миқёсдаги иқтисодий ва ижтимоий ривожланишнинг самарали воситаси бўлиб, давлат ва маҳаллий бошқарув органлари томонидан назоратни ушлаб туриш ва хусусий сектор билан самарли иқтисодий ҳамкорликни ўрнатишга қаратилган инвестицион лойиҳаларга маблағлар жалб қилиш ва амалга ошириш воситаси

ҳисобланади. Бугун шуни кўришимиз мумкинки, давлат-хусусий шериклик (ДХШ) муносабатлари мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш, йирик инфраструктура лойиҳаларини самарали амалга ошириш, мамлакатда ижтимоий инфратузилмани яхшиланишида катта рол ўйнамоқда. Бу борада ривожланаётган давлатлар тажрибасини ўрганиш ва улардаги амалиётларни мамлакатимизга жорий этиш муҳим вазифалардан саналади. Хусусан, жаҳоннинг энг ривожланган мамлакатлари ҳамда бошқа ривожланган ва ривожланаётган давлатларнинг давлат-хусусий шериклик муносабатлари борасида тажрибаларини ўрганиб, бевосита, бу борадаги муваффақиятли амалиётларни мамлакатимизга жорий этиш, айниқса, аҳамиятлидир. Мамлакатимизнинг иқтисодий ўсишида бевосита таъсир кўрсатиши мумкин бўлган асосий омиллар транспорт, энергетика, коммунал хизматлар каби инфратузилма тармоқларининг етарлича ривожланмаганлигидадир. Шунингдек, ушбу тармоқларда инфратузилма объектларини ривожлантириш ва модернизация қилиш бўйича зарур инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш учун инвестицияларнинг етишмаслиги ва замонавий технологияларни жалб этиш даражасининг пастлиги асосий муаммолардан ҳисобланади. Бундай муаммоларни ҳал этишда дунё амалиётида энг самарли усуллардан бири давлат-хусусий шериклик асосида инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш ҳисобланади.

Бугунги кунда дунёнинг аксарият давлатларида ДХШ институти кенг қўлланилаётган бўлса-да, амалиётда ва илмий майдонда унинг яқдил таърифи мавжуд эмас.

Масалан, Рус олими В.Г. Варнавский томонидан тақдим этилган таъриф диққатга сазовордир: " ДХШ - бу хизмат кўрсатишнинг турли илмий-тадқиқот соҳаларида ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳалар ва

дастурларни амалга ошириш учун давлат ва бизнес ўртасидаги стратегик, институционал ҳамкорлик"¹ деб тарифлайди.

Ҳуқуқшунос олим А. В. Белицкая “давлат-хусусий шериклик фаолиятини давлат ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўртасида тўғридан-тўғри давлат манфаатлари ва назорати соҳасидаги объектларга нисбатан ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиниши”² деб ҳисоблайди.

Иқтисодчи олим К.А.Антонова “ДХШни – давлат ва тадбиркорлик субъектларининг шартнома асосида ҳамкорлик қилиш институти”³ деб таърифлайди.

Е.В.Горчакова эса “ДХШ – бу, давлат идоралари ва хусусий бизнеснинг иттифоқи бўлиб, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантиришга қаратилган ҳамкорлик ”⁴, деб қайд этади.

П.Снельсон эса “ДХШ – бу, иқтисодий фаолиятни амалга ошириш натижасида келадиган фойдани давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорлик натижасида тақсимлаш”⁵ деб уқтириб ўтади.

Е.Коровин тадқиқотларига асосланиб берган таърифида эса “ДХШ – давлат ва хусусий сектор ўртасидаги ўрта ёки узоқ муддатли ҳамкорлик бўлиб, бир неча тармоқларнинг манфатли ҳамкорлиги”⁶, деб таъкидлайди.

М.Паздников эса “ДХШ – давлат ва бизнес шерик бўлган ғарбий бозор иқтисодиётининг маҳаллий воситаси сифатида намоён бўлади. Бундан

¹ Варнавский В. Г. “Государственно-частное партнерство в России: проблемей становления” [Россияда Давлат-хусусий шериклик: шакллантириш муаммолари // ички еслатмалар. 2004. 6-сон. Р. 31;

² Белицкая А. В. “Правовое определение государственно-частного партнерства” [давлат-хусусий шерикликнинг ҳуқуқий таърифи]. Законодательство [Қонунчилик]. 2009. 8-сон. с. 42;

³ Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации: учебное пособие / Кабашкин В. А. — М.: 2010. С.120.;

⁴ Горчакова Е.В. Государственно-частное партнерство – новая парадигма России, Вестник СамГУ, 2011 №1/1 (82). ;

⁵ Снельсон П. “Государственно-частные партнерства в странах с переходной экономикой.” URL: [http://www.ebrd.com.](http://www.ebrd.com;);

⁶ Коровин Е. Кредитный “Риск проектов частно-государственного партнерства и механизмы поддержки”. Выступление на круглом столе «Федеральные инструменты поддержки инвесторов» 10 октября 2006 г. URL: regionalistica.ru/project/investproject/fed_instr;

ташқари, шериклар тенгдирлар. Шунинг учун “Давлат-хусусий шериклик” атамаси қўлланилади”⁷ деб таърифлайди.

Хусусан, миллий тадқиқотчиларимиздан У.И.Джуманиязов “ДХШ – амалдаги қонунлар доирасида давлатнинг узок муддатли стратегик вазифалари ва мақсадларидан келиб чиққан ҳолда, юзага келиши мумкин бўлган турли хил иқтисодий, сиёсий, ижтимоий, маданий ва бошқа таваккалчиликлар, хавф-хатарлар, рискларни тақсимлаш асосида хусусий сектор билан аҳоли учун ўта ижтимоий-иқтисодий, керак бўлса, сиёсий аҳамиятга молик объектларни қуриш ёки шу аснодаги ижтимоий хизматларни кўрсатиш учун хусусий сектор билан амалга оширадиган том маънодаги ўзаро манфаатли алоқаларидир”⁸ деб таърифлайди.

Шунингдек, ривожланган мамлакатлар қонунчилигига кўра давлат-хусусий шерикликка қуйидаги ҳуқуқий таърифлар берилганлигини кўриш мумкин: Мисол учун, АҚШнинг **давлат-хусусий шериклик** - давлат ва хусусий компания ўртасида келишилган шаклда давлат мулкида иштирок этиш ва давлат ҳокимияти органларининг зиммасида бўлган функцияларни бажаришга имкон берадиган шартнома тури”⁹ деб қайд қилинган. Бундай шартнома одатда ҳукумат ва хусусий компания ўртасидаги келишувни назарда тутаяди, унинг предмети давлат объектини реконструкция қилиш, қуриш, уни ишлатиш ва бошқариш билан боғлиқ бўлади. Ушбу объектга нисбатан асосий мулкӣ ҳуқуқлар ўзгармайди ва объект хусусий компанияга топширилгандан кейин ҳам давлат мулкдор бўлиб қолади. Давлат-хусусий шериклик атамаси хусусий компания маълум бир хавфларни ўз зиммасига оладиган шартномалардан тортиб, объектларни қуриш, модернизация қилиш,

⁷ Паздников М. “Государственно-частное партнерство: суть и понятие”. URL: [http://politmanagement.ru/](http://politmanagement.ru;);

⁸ Джуманиязов У.И. “Давлат-хусусий шерикчилиги асосида корпоратив бошқарувни ривожлантиришнинг айрим назарий услубий масалалари”, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2017 йил № 3, майиюнь, 9-бет.;

⁹ Geddes R.R. Wagner B.L. (2013) Why do U.S. states adopt public-private partnership enabling legislation? Journal of Urban Economics, vol. 78. Pp. 30-41.;

ишлатиш ва бошқариш билан боғлиқ мураккаб, техник жиҳатдан мураккаб лойиҳаларга қадар бўлган кенг кўламли муносабатларни белгилайди.

Европа Иттифоқида ДХШ атамасига "давлат органларининг молиялаштириш, қурилиш, модернизация қилиш, бошқариш, инфратузилмаларини самарали ишлатиш ёки хизматларни тақдим этишига хизмат қиладиган давлат органлари билан корхоналар ўртасидаги ҳамкорлик шакли"¹⁰ сифатида қаралади тушунилади.

Германияда ДХШ кўп ҳолларда "бир томондан давлат органлари ва иқтисодиётнинг хусусий сектори ўртасидаги узок муддатли ҳамкорлиги, иккинчи томондан ўзаро манфаат учун зарур бўлган ресурслар (масалан, ноу – хау, ишлаб чиқариш воситалари, капитал, кадрлар ва бошқалар)"¹¹ деб тушунилади.

Хусусан, мамлакатимизда ҳам бу тушунчани таснифлайдиган ҳуқуқий асос мавжуд. 2019-йил 10 майда қабул қилинган "Ўзбекистон Республикасининг Давлат-хусусий шериклик тўғрисида" Қонуни 3-моддасида "ДХШ — *давлат шериги* (давлат бошқаруви ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, шунингдек ваколат берилган бошқа юридик шахслар) ва *хусусий шерикнинг* (давлат шериги билан давлат-хусусий шериклик тўғрисида битим тузган яқка тартибдаги тадбиркор, юридик шахс ёки юридик шахсларнинг бирлашмаси) муайян муддатга иқтисодий, ижтимоий ва инфратузилмавий вазифаларни ҳал этиш мақсадида ўз ресурсларини бирлаштиришига асосланган ҳамкорлик"¹² деб таърифланган.

Ҳар бир давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш стратегик вазифа сифатида белгиланган. Жамоат хавфсизлигини давлат-

¹⁰ User Guidebook on "Implementing Public-Private Partnerships for Transportation Infrastructure Projects in the United States". Federal Highway Administration (FHWA). Washington. 2007. P. 60.;

¹¹ Кнйпфер, Werner "Кўчмас мулк мажмуаларини бошқаришнинг замонавий шаклларида фойдаланиш шароитида давлат-хусусий шериклик". Сайтга ҳавола <http://www.duma.gov.ru/sobstven/analysis/corporation/161007/5knupfer.htm>;

¹² Ўзбекистон Республикасининг "Давлат-хусусий шериклик тўғрисида" ЎРҚ-537-сонли Қонуни. 2019 йил 10 майда. – 3-модда.;

хусусий шериклик асосида таъминлаш тушунчасидан олдин “жамоат хавфсизлиги тизими” ўзи нима деган саволга жавоб бериш зарур.

Ҳуқуқшунос олимларимиз М.Х.Баратов ва Н.А.Кулдашевлар таъкидлаганидек, “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш яхлит тизим саналиб, у давлат томонидан жамиятни таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун белгиланадиган, доимий равишда такомиллаштириб бориладиган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа комплекс ташкилий чора-тадбирларни қамраб олади”¹³.

Рус олими А. А. Кармолицкий “жамоат хавфсизлигини муносабатлар тизими сифатида ҳисоблайди ва у инсониятнинг ҳаёт ва соғлигига бўлган таҳдидларнинг олдини олиш ва йўқ қилиш жараёнида ривожланади”¹⁴ деб такидлайди.

А. А. Николаев эса – “жамоат тинчлиги, шахснинг дахлсизлиги, мулкнинг яхлитлиги сақланадиган давлатда барча муносабатлар соғлом бўлади” дея ҳисоблайди.¹⁵

Хорижий давлатлар тажрибасига назар солсак жамоат хавфсизлигини таъминлашда давлат-хусусий шерикликка асосланган турли соҳа турларини учратишимиз мумкин. Мисол, Англия полиция тизимида жиноятларни тергов қилишда самарадорликка эришиш учун давлат-хусусий шерикликка асосланган “кенгайтирилган полиция оиласи” деб номланган методни жорий қилди.¹⁶

¹³ М.Баратов, Н.Кулдашев. “Жамоат хавфсизлигини давлат-хусусий шериклик асосида таъминлаш истиқболлари”. https://uza.uz/uz/posts/jamoat-xavfsizligini-davlat-xususiy-sheriklik-asosida-taminlash-istiqbollari_349465;

¹⁴ Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов, Ю.М. Административное право России. Часть первая. М., 2011. С. 519.;

¹⁵ Комментарий в КоАП / Под общ. ред. А.А. Николаева. Т. 1. М., 2003. С. 1023.;

¹⁶ Қаранг: “International Centre for the Prevention of Crime. (2005). Urban Crime Prevention and Youth at Risk: Compendium of Promising Strategies and Programmes from around the World . Prepared for the 11th UN Congress on Crime Prevention & Criminal Justice. Montreal: ICPC. (Available in English, French and Spanish).;

Бу метод кейинчалик 1998 йилда “Жиноятчилик ва тартибсизликни назорат қилиш тўғрисидаги” Қонуннинг қабул қилинишини ҳамда жамоат хавфсизлигини самарали таъминланишига хизмат қилди.

Албатта жамоат хавфсизлиги ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида таъминланиши зарур. Давлат, инвестор ва тадбиркорларнинг имкониятларини бирлаштириш орқали ушбу соҳани сифат жиҳатдан юқори савияга олиб чиқиш мумкин. Айнан иқтисоди кудратли давлатлар ҳам жамоат хавфсизлигини таъминлашда ДХШдан кенг фойдаланмоқдалар.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатмизда жамоат хавфсизлиги тизимини давлат-хусусий шериклик асосида таъминлашни тўғри ташкил этиш ва мазкур соҳани ривожлантиришнинг истиқболдаги режаларини белгилаш ўта долзарб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. *Варнавский В. Г.* “Государственно-частное партнерство в России: проблемей становления” [Россияда Давлат-хусусий шериклик: шакллантириш муаммолари // ички еслатмалар.] 2004. 6-сон. Р. 31;
2. *Белицкая А. В.* “Правовое определение государственно-частного партнерства” [давлат-хусусий шерикликнинг ҳуқуқий таърифи]. Законодателство [Қонунчилик]. 2009. 8-сон. с. 42;
3. [Кабашкин В.А.](#) “Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации” (учебное пособие) / [Кабашкин В. А.](#) — М.: 2010. С.120;
4. [Горчакова Е.В.](#) “Государственно-частное партнерство – новая парадигма”; России, Вестник СамГУ, 2011 №1/1 (82);
5. [Снельсон П.](#) “Государственно-частные партнерства в странах с переходной экономикой.” URL: <http://www.ebrd.com>;

6. *Коровин Е.* “Кредитный риск проектов частно-государственного партнерства и механизмы поддержки”. Выступление на круглом столе «Федеральные инструменты поддержки инвесторов» 10 октября 2006 г.
URL: regionalistica.ru/project/investproject/fed_instr;
7. *Паздников М.* “Государственно-частное партнерство: суть и понятие”.
URL: <http://politmanagement.ru>;
8. *Джуманиязов У.И.* “Давлат-хусусий шерикчилиги асосида корпоратив бошқарувни ривожлантиришнинг айрим назарий услубий масалалари”, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали.
2017 йил № 3, 9-бет;
9. *Geddes R.R. Wagner B.L.* (2013) “Why do U.S. states adopt public-private partnership enabling legislation?” *Journal of Urban Economics*, vol. 78. Pp. 30-41;
10. *User Guidebook on “Implementing Public-Private Partnerships for Transportation Infrastructure Projects in the United States”.* Federal Highway Administration (FHWA). Washington. 2007. P. 60.;
11. Кнйпфер, Werner “Кўчмас мулк мажмуаларини бошқаришнинг замонавий шаклларида фойдаланиш шароитида давлат-хусусий шериклик”. Сайтга хавола
<http://www.duma.gov.ru/sobstven/analysis/corporation/161007/5knupfer.htm>;
12. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида” ЎРҚ-537-сонли Қонуни. 2019 йил 10 май. – 3-модда;
13. *М.Баратов, Н.Кулдашев* “Жамоат хавфсизлигини давлат-хусусий шериклик асосида таъминлаш истиқболлари”.
https://uza.uz/uz/posts/jamoat-xavfsizligini-davlat-xususiy-sheriklik-asosida-taminlash-istiqbollari_349465;

14. *Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов, Ю.М.* “Административное право России.” Часть первая. М., 2011. С. 519;
15. *А.А. Николаева* “Комментарий в КоАП / Под общ. Ред” . Т. 1. М., 2003. С. 1023;
16. *Prepared for the 11th UN Congress on Crime Prevention & Criminal Justice. Montreal: ICPC. (Available in English, French and Spanish)* “International Centre for the Prevention of Crime. (2005). Urban Crime Prevention and Youth at Risk: Compendium of Promising Strategies and Programmes from around the World ”;
- 17.: “Ўқитувчи”, 1996